

MEHNAT UNUMDORLIGINI BAHOLASH METODIKASI

Shavkat Azizov

Madinabonu Siddiqova

Sirojiddin Muradov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14544400>

Mehnat unumdorligi ma'lum vaqt ichida ishlab chiqarilgan mahsulot hajmining ishlatilgan mehnat xarajatlariga nisbati sifatida tushuniladi. Biroq, bu tarzda hisoblashdagi qiymat mehnatning ishlab chiqarish unumdorligiga ta'sirini noaniqlikda ko'rsatadi, chunki mehnat unumdorligiga barcha omillarga sarflangan xarajatlar ta'sir qiladi.

Mukammal raqobat sharoitida har bir ishlab chiqarish omiliga investitsiyalar uning bozor bahosi doirasiga yetguncha yoki oshguncha amalga oshiriladi. Shu sababli, turli xil resurslarni narxlari, ularning barqarorligini ta'minlash maqsadida, birining xarajatlarni boshqasining xarajatlari bilan qoplanishi bilan tavsiflaydi. Shu bilan birga, albatta, monopoliya amaliyotini va resurslar aylanmasiga to'siqlarni ham hisobga olish kerak, buning natijasida real bozor va mukammal raqobat narxlari bir-biriga to'g'ri kelmay qoladi.

Shu bilan birga, o'rtacha mehnat unumdorligini hisoblashda iqtisodiyotga resurslarni jalb qilishdagi ma'lum bir miqdori bilan unumdorlikka erishish mumkin bo'lgan mahsulotlar hajmini oldindan ko'rish imkonini beradi, agar u o'zgaras bo'lsa. mehnat unumdorligini hisoblashda qabul qilinish mumkin.

Iqtisodiy tahlilda o'rtacha mehnat unumdorligining statistik (koeffitsentlari) va dinamik (indekslari) ko'rsatkichlari qo'llaniladi va quyidagilar namoyon bo'ladi: xususiy faktor (masalan, faqat bitta kasb yoki malaka ishchilarining mehnati hisobga olinadi); ko'p faktorli (ishchilarning turli guruhlarini mehnatini hisobga olinadi); faktorlar majmuasi (barcha ishchilarning ishini qamrab oladi).

Bunday diversifikatsiya, o'lchov natijalari asosida turli metodlar bilan mehnat unumdorligi standartlarini ishlab chiqishga hissa qo'shadi. Iqtisodiy faoliyat jarayonida koeffitsentlar va indeksasiyalarning haqiqiy qiymatlarini standartlar bilan taqqoslash va lozim bo'lsa mehnat jarayonini boshqarishga aralashuv zarurligini hamda qanday choralar ko'rish kerakligini aniqlashga imkon beradi va ular orqali mehnat va ishlab chiqarishni tashkil etish tizimida o'zaro aloqani amalga oshiradi.

Ishlab chiqarish samaradorligi - o'rtacha yoki chegaraviy qiymat, uning o'lchovi mehnat va yo'nalishlar ishlab chiqarilganligini aniq belgilashni anglatadi.

Umumiy mehnat xarajatlari quyidagigi formula bo'yicha aniqlanadi.

$$T = S_n - (YE - A)G_n,$$

bunda, G va S - n o'lchovli vektorlar (tizimdagi bo'g'inlar soni) va birinchisi elementlari to'liq, ikkinchisi - mos keladigan bo'g'indagi mahsulot birligiga bevosita xarajatlar; YE va A - o'lchovli matritsalar, birinchisi- bitta, ikkinchi elementlari esa -tizim bo'g'inlarini ishlab chiqarish uchun bevosita xarajatlar koeffitsenti.

Agar boshqa sharoitlarning mehnat unumdorligiga ta'sirini hisobga olish zarur bo'lsa, ularni tavsiflovchi omillar modelga kiritiladi. Bunday model ko'pincha asosiy tarkibiy qismlarni tahlil qilishda ilgari aniqlangan va umumlashtirilgan mustaqil o'zgaruvchilarning cheklangan sonining funksiyasi sifatida qaraladi. Mehnat unumdorligi o'sishini maksimal darajada oshirishga qaratilgan mehnat sharoitlarini optimallashtirish meyoriy modellar bo'ladi,

REFERENCES

1. Umarov B. The Cramming Method Is An Important Tool For Forming Learner Communicative Competence. Historical Experience //International Journal of Academic Management Science Research (IJAMSR). – 2021. – T. 2. – С. 91-94.
2. УМАРОВ Б. DISCOURSE ANALYSIS AS A METHOD FOR ASSESSING THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF PUPILS //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 3. – С. 58-64.
3. Умаров Б. ДИСКУРС ТАҲЛИЛ ЎҚУВЧИЛАР КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ УСУЛИ СИФАТИДА //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 3 (100). – С. 58-64.
4. Bakhrom U. Educational Development And" Future Skills //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – С. 469-472.
5. Bakhrom U., Norboy S. Cases as an effective method of organizing students' independent research //Academia: An international multidisciplinary research journal. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 1545-1548.
6. Umarov B., Safarova Z. Questions Communicative Attack in the Technology of Pedagogical Communication //International Journal of Social Science And Human Research. ISSN (print). – С. 2644-0679.
7. Умаров Б. Н. ФАЛСАФА ДОКТОРЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШДА" ТАЪЛИМ, ИЛМ-ФАН, ИННОВАЦИЯ" БИЛИМ ТРИАДАСИ (АМЕРИКА ТАЖРИБАСИ МИСОЛИДА) //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 13. – С. 212-215.
8. Irgash C., Bakhrom U. FORMATION AND DEVELOPMENT OF SOCIAL PEDAGOGY //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 424-427.
9. Умаров Б. "МУКОЛИМА" МЕТОДИ-ЎҚУВЧИЛАР КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МУҲИМ ВОСИТАСИ:

- ТАРИХИЙ ТАЖРИБА //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 2 (99). – С. 81-86.
10. Umarov B. Some judgements on the issues of the formation of " future skills" in students //Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19). – 2020. – Т. 1. – №. 04. – С. 198-201.
 11. Safarova Z. T. An International Multidisciplinary Research Journal.
 12. UMAROV B., HAMIDOVA N. TALABALARNING FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MUSTAQIL TA'LIMNING O'RNI //XALQ TA'LIMI. – С. 36.
 13. Rakhimov O. et al. Analysis of developmental education models in the ecological education system in Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 458. – С. 06020.
 14. Astanakulov K. et al. Mini crusher-shredder for farms //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 264. – С. 04038.
 15. Mamatov F. et al. Potato digger with a digging workpart of the " Paraplaw" type //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 365. – С. 04021.
 16. Azizov S. A. LOGISTIKANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 504-509.
 17. Azizov S. A. et al. LOGISTIK TIZIMLAR FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3 SPECIAL. – С. 1194-1197.
 18. Azizov S. A. et al. MOTOR MOYLARI-AVTOTRANSPORT VOSITALARIGA QO'YILADIGAN TALABLARNI TA'MINLASHDA ENG MUHIM OMIL //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 1133-1136.
 19. Kichkinayev M., Azizov S. A. AVTOMOBILLAR EKSPLUATATSIYASIDA MOTOR MOYLARINING AHAMIYATI VA ULARNI TANLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 614-617.
 20. Azizov S. A. METHOD OF CREATING A STUDENT PORTFOLIO IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM AND POSSIBILITIES OF PRACTICAL APPLICATION //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 35. – С. 85-91.
 21. Aminova, Dilnoza. "MULTIMEDIA FEATURES OF INTERNET MEDIA." Philology Matters 2021.3 (2021): 210-226.
 22. АМИНОВА Д. ИНТЕРНЕТ ЖУРНАЛИСТИКАСИ ИЛМИЙ ҚАРАШЛАРИНИНГ ТАРАҚҚИЁТ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ.
 23. қизи АМИНОВА Д. Х. ҒАРБ ВА ШАРҚ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.
 24. AMINOVA D. THE PROBLEMS OF NATIONAL CULTURE IN GLOBAL INFORMATIONAL SOCIETY.
 25. qizi AMINOVA D. K. INTERNET JOURNALISM OF CHINA AND PROBLEMS OF NATIONAL SELF-CONSCIOUSNESS. Нармуродова Г. Analysis of peculiarities of symbols in the expression of condolence in English and Uzbek languages //Зарубежная лингвистика и лингводидактика. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 202-205.
 26. Ilkhomovna N. G. COMMUNICATION IN CUSTOMS AND TRADITIONS //Conferences. – 2021.

Dekabr, 2024-Yil

27. Narmurodova G. I. Empathy as an Expression of Emotions and Mood in English Lingvoculture //International Journal of Linguistics, Literature and Culture. – 2021. – Т. 7. – №. 6. – С. 506-510.
28. Narmurodova G. I. Q. O'ZBEK MADANIYATIDA TA'ZIYA MAROSIMLARINING HUDUDIIY JIHATDAN FARQLANISHI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 20. – С. 733-739.
29. Kizi N. G. I. PECULIARITIES OF MOURNER'S SPEECH IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES AT THE CONDOLENCE CEREMONY //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2024. – Т. 28. – С. 79-82.
30. Narmurodova G. I. Q. YOSH AVLODGA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA MADANIYATLARARO MULOQOT MASALALARINING O'RNI VA AHAMIYATI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 20. – С. 765-769.
31. Aminovna K. M. THE ROLE OF USING GAME TECHNOLOGIES IN STUDYING THE RUSSIAN LANGUAGE IN A NON-LANGUAGE UNIVERSITY //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 5.
32. Анисимова Е. Г. Современные педагогические технологии в образовательном процессе //ББК 72 Н 34. – 2019. – С. 8.
33. Хафизова М. А. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ВУЗЕ //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 131-139.
34. Aminovna K. M. FEATURES OF GAMIFICATION IMPLEMENTATION IN THE EDUCATIONAL SPHERE //Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 101-103.
35. Aminovna K. M. APPLICATION OF GAME METHODS AS A BASIS FORMATION OF POSITIVE MOTIVATION NON-LINGUAL UNIVERSITY STUDENTS //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 55-58.
36. Хафизова М. А., Холдорова Ш. О. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ НА УРОКАХ РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 389-391.
37. Хафизова М. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА—ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ //Journal of Agriculture & Horticulture. – 2023. – Т. 3. – №. 6. – С. 56-59.
38. Бакиева Г. Х., Хафизова М. А. РОЛЬ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ //BOSHQARUV VA ETIKA QO'DALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 478-481.

Dekabr, 2024-Yil

39. Хафизова М. А. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИГР //Multidisciplinary and Multidimensional Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 75-81.
40. Хафизова М. А. и др. ФУНКЦИИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ВУЗЕ //INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 5-11.
41. Хафизова М. А. и др. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД ТЕХНОЛОГИИ ГЕЙМИФИКАЦИИ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ //INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 267-272.
42. Хафизова М. А. ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИГР И ИГРОВЫХ ПРИЁМОВ //INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 456-463.
43. ХАФИЗОВА М. А. и др. ГЕЙМИФИКАЦИЯ, КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА //INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 263-266.
44. Хафизова М. А. ЗНАЧЕНИЕ ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 5-2. – С. 120-123.
45. Хафизова М. А. и др. ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СФЕРУ //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 260-264.
46. Хафизова М. А. и др. ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 255-259.
47. Хафизова М. А. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СФЕРУ КАК СИСТЕМНОЙ И СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИГРОВОЙ ПРАКТИКИ //Multidisciplinary and Multidimensional Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 177-181.
48. ХАФИЗОВА М. КОНЦЕПЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ //Acta NUUZ. – 2024. – Т. 1. – №. 1.2. 1. – С. 220-223.
49. Хафизова М. А. ИГРА–ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО И ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА //TADQIQOTLAR. UZ. – 2023. – Т. 27. – №. 2. – С. 137-141.
50. ХАФИЗОВА М. А., САИДОВА Ш. Ш. ГЕЙМИФИКАЦИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ //INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 123-126.

Dekabr, 2024-Yil

51. Хафизова М. А., Шукурова Ш. М. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ИЗУЧЕНИИ МОРФЕМИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 8. – №. 2. – С. 98-102.
52. Хафизова М. А. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ФУНКЦИИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ВУЗЕ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 21. – №. 2. – С. 174-180.
53. Хафизова М. А., Рахматова Т. Ф. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 24. – №. 1. – С. 137-142.
54. Хафизова М. Применение игровых методов как основа формирования положительной мотивации студентов неязыкового вуза //Переводоведение: проблемы, решения и перспективы. – 2022. – №. 1. – С. 416-419.
55. Khafizova M. A. FEATURES OF GAMING TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – С. 257-258.
56. Хафизова М. А. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ //Ответственный редактор. – 2021. – С. 17.
57. Khafizova M. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕЧЕВЫМ УМЕНИЯМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 3. – С. 125-128.
58. Хафизова М. А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОТИВАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ.
59. KHOLBOBOEVA A. S. LINGUOCULTURAL FEATURES OF TOURIST ADVERTISING COMMUNICATION.
60. ХОЛБОБОЕВА А. Ш. TRANSLATION PROBLEMS OF INTERNATIONAL TOURISM TERMS INTO UZBEK //Иностранные языки в Узбекистане. – 2019. – №. 2. – С. 170-176.
61. KHOLBOBOEVA A. THE IMPORTANCE OF TOURISM ADVERTISING DISCOURSE IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY IN THE SOCIETY //PHILOLOGICAL SCIENCE. – 2021.
62. KHOLBOBOEVA, Aziza. "THE IMPORTANCE OF TOURISM ADVERTISING DISCOURSE IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY IN THE SOCIETY: THE IMPORTANCE OF TOURISM ADVERTISING DISCOURSE IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY IN THE SOCIETY." *Central Asian Journal of innovations and research* 1 (2021).
63. Abdurashidovna D. D., Khudayberdiyevna K. Z. Scientific and Methodological Foundations for Studying the Problem of Using Modern Pedagogical Technologies in

- Education //International Journal of Human Computing Studies. – 2022. – Т. 4. – №. 4. – С. 14-18.
64. Холбобоева А. Туризм рекламаларида миллийлик хусусиятларнинг таъкиди //Переводоведение: проблемы, решения и перспективы. – 2022. – №. 1. – С. 367-368.
65. Sherboboevna K. A. ANTHROPOCENTRISM IN LINGUISTICS //Confrencea. – 2022. – Т. 6. – №. 6. – С. 147-148.
66. Rustamova S., Kholboboyeva A. O'QUVCHILARIDA PSIXOLOGIK XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH //Analysis of world scientific views International Scientific Journal. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 12-18.
67. Ашуров Б. Ш. О РИТМИКЕ “ТАРОНА” И “УФАР” В КЛАССИЧЕСКОЙ УЗБЕКСКОЙ МУЗЫКЕ //Проблемы современной науки и образования. – 2022. – №. 9 (178). – С. 75-78.
68. Sh A. B. ABOUT “UFARS” IN UZBEK CLASSICAL MUSIC //Проблемы современной науки и образования. – 2021. – №. 10 (167). – С. 113-116.
69. Ашуров Б. Ш. РАЗМЕР И РИТМ В ТРАДИЦИОННОЙ УЗБЕКСКОЙ МУЗЫКЕ //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 12-1 (157). – С. 94-97.
70. Ashurov B. Najmiddin Kavkabiyning ilmiy merosi //Uzbekistan: Language and Culture. – 2019. – Т. 3. – №. 3.
71. Ashurov B. S. THE UZBEK MAQOMAT //Проблемы современной науки и образования. – 2018. – №. 11. – С. 97-99.
72. Ashurov B. S. The Uzbek classical music //European Journal of Arts. – 2016. – №. 3. – С. 21-24.
73. Shokirovich A. B. The Uzbek classical music //European Journal of Arts. – 2016. – №. 3. – С. 21-24.
74. Shokirovich A. B. The Uzbek maqomat //Проблемы современной науки и образования. – 2018. – №. 11 (131). – С. 97-99.
75. Abduzuhurovna A. D. Segmental Paraphonetic Means //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 19-26.
76. Abduazizova D. PARALINGUISTIC MEANS IN DIFFERENT LINGUACULTURES //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 87-94.
77. Абдуазизова Д. А. НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ //Analysis of world scientific views International Scientific Journal. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 47-64.
78. Abduazizova D. ON THE ISSUE OF INCREASING MOTIVATION FOR LEARNING A FOREIGN LANGUAGES IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 56-59.
79. Abduzuhurovna A. D. SOCIOLINGUISTIC, LINGUOCULTUROLOGICAL AND COGNITIVE ASPECTS OF NONVERBAL COMMUNICATION //European International Journal of Philological Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 03. – С. 9-15.
80. Abduzuhurovna A. D. Sign Communication in Different Languages //International Journal of Human Computing Studies. – 2022. – Т. 4. – №. 2. – С. 11-20.

Dekabr, 2024-Yil

81. Abduazizova D. A., Solieva M. A. NATIONAL FEATURES OF GENDER CHRONEMIC COMMUNICATIVE BEHAVIOR IN DIFFERENT LINGUA-CULTURES //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 09. – С. 59-65.
82. Саримсоков А. А. The ritual of “qo‘sh chiqarish” among Uzbeks and its territorial features (on the example of the Fergana Valley) //Историческая этнология. – 2024. – Т. 9. – №. 2. – С. 214-223.
83. Sarimsokov A. A. Navruz: Customs and Ceremonies //Central Asian Journal of Social Sciences and History. – 2024. – Т. 5. – №. 2. – С. 14-20.
84. Sarimsokov A. A. Imaginations of Uzbek people related to “good” and “bad” time //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 8. – С. 66-69.
85. Саримсоков А. А. Традиционные календарные взгляды узбеков //Ученый XXI века. – 2020. – №. 1 (60). – С. 24-29.
86. Саримсоков А. Календарные обряды узбеков (на основе материалов Ферганской долины //Каталог авторефератов. – 2010. – Т. 1. – №. 1. – С. 1-26.
87. Каримов С. М. и др. Нормативно-правовая база в области гражданской защиты в Республике Узбекистан //Теоретические и прикладные вопросы комплексной безопасности: Материалы. – 2019. – С. 36.
88. Xolbayev V. M., Raximov O. D., Maxmatqulov N. I. Hayot faoliyati xavfsizligi. Darslik (1-qism) //Т.:«Voriz-nashriyot. – 2020. – Т. 304.
89. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности:[учебник]. – Кнорус, 2010.
90. Holbayev V. M., Rakhimov O. D., Makhmatkulov N. I. Life safety. Textbook (Part 1) //Т.:“ Voriz-nashriyot. – 2020.
91. Махматкулов Н. И. и др. КРИТЕРИИ ПОЖАРООПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ //Теоретические и прикладные вопросы комплексной безопасности: Материалы. – 2019. – С. 90.
92. Махмакулов Н. И. и др. Безопасность жизнедеятельности //Учебник для вузов. Карши. – 2020.
93. Maxmatqulov N. I. Matematik modellashtirish asosida texnosfera xavfsizligini baholash. Monografiya //Т.:«Voriz-nashriyot. – 2022.
94. Холбаев Б. М., Махматкулов Н. И. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АВАРИЯХ //НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. – 2020. – С. 262-267.
95. Maxmatqulov N. BASICS OF SAFE AND HEALTHY WORKING CONDITIONS IN INDUSTRY //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 1222-1231.
96. Imomovich M. N. ISHLAB CHIQRISH BILAN BOG ‘LIQ BAXTSIZ XODISALARNING IJTIMOY-IQTISODIY YO ‘QOTISHLARNI HISOBLASH USULLARI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 439-447.

Dekabr, 2024-Yil

97. Imomovich M. N. Assessment Of Work Safety Management In The Technosphere System And The Fundamentals Of Creating Its Model //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2023. – С. 118-127.
98. Махматқулов Н. И. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ //Состав редакционной коллегии и организационного комитета. – 2023.
99. Махмакулов Н. И., Чориев И. Н. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ //НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ Учредители: Олимп. – 2022. – №. 3. – С. 11-13.
100. Махматулов Н. И. МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – №. 3-2. – С. 148-152.
101. Kholbaev B. M., Rakhimov O. D., Makhmatkulov N. I. Hayot faoliyati havfsizligi.
102. Махматқулов Н. “ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ” ФАНИНИНГ ЎҚИТИЛИШИ КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ //Interpretation and researches. – 2024.
103. Махматқулов Н. И. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНЫХ И ЗДОРОВЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. – 2024.
104. Imomovich M. N. FAVQULODDA VAZIYATLAR TA'SIRLI OQIBATLARINI IQTISODIY ZARARNI TAHLIL QILISH VA BAHOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 431-438.
105. Imomovich M. N., Qizi M. Z. N. BAND BO 'LMAGAN AHOLINI MUNOSIB ISH O'RINLARIGA JOYLASHTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 448-455.
106. Imomovich M. N. MEHNAT MUHOFAZASI MUTAXASSISLARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA TASHKILY VA IQTISODIY JIHATLARI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 8. – С. 779-788.
107. Nurilla M. M. MEHNAT XAVFSIZLIGINI BOSHQARISH TIZIMINI “QORA QUTI” MODELIGA KIRITIGANDA UZGARISHLAR JARAYONINI SHAKLLANTIRISH //Sanoatda raqamli texnologiyalar. – 2023. – Т. 1. – №. 01.
108. Imomovich M. N. CORRECT CONDUCT OF THE POPULATION IN EMERGENCY SITUATIONS //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 9.
109. Imomovich M. N. FIRE AS A FACTOR OF TECHNOGENIC DISASTER //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 9.
110. Махматқулов Н. И. МЕHNAT XAVFSIZLIGINI BOSHQARISH TIZIMINI “QORA QUTI” MODELIGA KIRITIGANDA O 'ZGARISHLAR JARAYONINI SHAKLLANTIRISH //“ Sanoatda raqamli texnologiyalar” ilmiy-texnik jurnali. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 170-179.

Dekabr, 2024-Yil

- 111.Imomovich M. N. MEHNAT XAVFSIZLIGINI BOSHQARISH TIZIMINI “QORA QUTI” MODELIGA KIRITIGANDA O ‘ZGARISHLAR JARAYONINI SHAKLLANTIRISH //Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 174-183.
- 112.РАХМАНОВ А. А., МАХМАТКУЛОВ Н. И. О МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ //МОЛОДЕЖЬ И СИСТЕМНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ. – 2017. – С. 39-42.
- 113.Kuziev O. S. MODEL FORMATION OF INFORMATION-SIMULATED SKILLS IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF FUTURE ENGINEERS //Annali d’Italia. – 2021. – №. 22-2. – С. 24-26.
- 114.Кузиев О. Ч. ТЕХНИКА ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРИНИ КАСБИЙ АХБОРОТМОДЕЛЛАШТИРИШ КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 1183-1189.
- 115.Kuziev O. МУҲАНДИСЛАРДА КАСБИЙ АХБОРОТ МОДЕЛЛАШТИРИШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ БЎЙИЧА МУҲИМ ТАВСИЯЛАР //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. A7. – С. 591-595.
- 116.Kuziev O. MAIN RECOMMENDATIONS FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS OF INFORMATION MODELING IN ENGINEERS //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 591-595.
- 117.Kuziyev O. S. MODEL OF DEVELOPMENT OF INFORMATION-MODELING SKILLS IN FUTURE ENGINEERS //Academia Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 11. – С. 44-49.
- 118.Кузиев О. Ч. Психолого-педагогические основы профессионально-педагогической направленности обучения специальным дисциплинам в республике Узбекистан //Мир образования-образование в мире. – 2012. – №. 3. – С. 66-70.
- 119.Cho‘Liyevich O. Q. Z. МАКТАВ GEOMETRIYA KURSIDA ANALOGIYA METODI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 84-95.
- 120.Кузиев О. Ч. Муҳандислик фаолиятини моделлаштиришнинг ҳозирги ҳолатини таҳлилий жиҳатлари //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 318-323.
- 121.Chuliyevich K. O. Ways of Implementation in the Future of the Formation of Information and Modeling Skills in Students of the Technical Direction //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 11. – С. 22-26.
- 122.Кузиев О. Ч. Муҳандислик фаолиятини моделлаштиришнинг ҳозирги ҳолатини таҳлилий жиҳатлари //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 318-323.
- 123.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISH MAYDONIDA XAVFSIZLIK TALABLARI VA ASHYOLARINING TURLARI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 94-118.

Dekabr, 2024-Yil

124. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISHDA XAVFSIZLIK TALABLARI VA ASHYOLARI TARKIBINI ILMIY ASOSLASH USULLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 119-142.
125. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISH MAYDONI VA UNING XAVFSIZLIGINI ANIQLASHDA ASHYOLARINING MEXANIK XOSSALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 143-164.
126. Sirojiddin M., Karimov B., Siddiqova M. TEXNOLOGIK FAVQULODDA VAZIYATLARDA TIZIMIGA DOIR MEYYORIY HUJJATKLAR VA QONUNCHILIK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 242-270.
127. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TABIIY TUSDAFI FAVQULODDA VAZIYATLARNING VUJUDGA KELISHI SABABLARI, VA FAVQULODDA VAZIYATLARDA HARAKAT QILISHGA O'RGATISHNI TASHKIL ETISH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 219-241.
128. Muradov S. TEXNOLOGIK TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLAR VA ULARNING TURLARI, TABIIY TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLAR //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 191-218.
129. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISH MAYDONIDA VA ASHYOLARINING TURLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 335-360.
130. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ISHLAB CHIQRISHDA ISHLOVCHI USKUNLARNING XAVFSIZLIK TALABLARI TAXLILI TEXNIK ASOSLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 361-387.
131. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TABIIY TUSDAFI FAVQULODDA VAZIYATLARNING VUJUDGA KELISHI SABABLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 388-411.
132. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TABIIY TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLAR //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 306-334.
133. Husan o'g'li M. S. Procedure for Passing Workers, Leading Staff, Specialists in the Field of Labor Protection Instructions and Testing Their Knowledge on Labor Protection-Technical Safety //MENEJMENT VA MEHNAT MUNOSABATLARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 31-39.
134. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ISHLAB CHIQRISHDA ZARARLI MODDALAR VA ULARDAN HIMOYALANISH USULLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 375-396.
135. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ISHLAB CHIQRISH HAVOSI TARKIBIDAGI CHANGLAR VA ULARNING ZARARLI TA'SIRI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 353-374.
136. Karimov B., Muradov S., Madinabonu S. ISHLAB CHIQRISH SANITARIYASI VA GIGIYENASI HAQIDA TUSHUNCHA VA UNING VAZIFALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 328-352.

Dekabr, 2024-Yil

137. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ICHKI MEHNAT TARTIBINI HUQUQIY JIXATDAN TARTIBGA SOLISH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 309-327.
138. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. MEHNAT XAVFSIZLIGI STANDARTLAR TIZIMI, UNING AHAMIYATI VA VAZIFASI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 290-308.
139. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. MEHNATNI MUHOFAZA QILISH SOHASIDAGI DAVLAT SIYOSATI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 252-269.
140. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MEHNAT KODEKSI VA UNING AHAMIYATI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 230-251.
141. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. MEHNATNI MUHOFAZA QILISH TO'G' RISIDAGI O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNINING MAZMUN VA MOHIYATI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 211-219.
142. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. INSON FAOLIYATINI TURKUMLARGA AJRATISH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 193-210.
143. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGIDA TAVAKKAL NAZARIYASI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 173-192.
144. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. MEHNAT MUNOSABATLARI SOHASIDAGI XALQARO HAMKORLIK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 270-289.
145. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. FAOLIYAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH USULLARI, USLUBLARI VA VOSITALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 152-172.
146. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGID XAVF TUSHUNCHASI MAZMUN VA MOHIYATI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 131-151.
147. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. KUCHLI SHAMOL, QIRG 'OQCHILIK VA UNING OQIBATLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 198-214.
148. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. SHOYQIN VA UNING TURLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 372-388.
149. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. AHOLI VA HUDUDLARNI FAVQULODDA VAZIYATLARDAN MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY VA TASHKILIY ASOSLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 31-49.
150. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISH ASHYOLARI VA SANOAT INSHOOTLARINING YONG 'IN XAVFI BO 'YICHA TOIFALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 127-144.

Dekabr, 2024-Yil

151. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. YONG 'IN YUZ BERGANDA EVAKUATSIYASI TADBIRLARINI AMALGA OSHIRISH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 50-69.
152. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FAVQULODDA VAZIYATLARDA ULARNING OLDINI OLIH VA HARAKAT QILISH DAVLAT TIZIMI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 289-305.
153. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TITRASHNI AJRALIB CHIQUYOTGAN MANBASI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 321-337.
154. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. YONG 'INNI O 'CHIRISH JIHOZLARI VA VOSITALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 106-126.
155. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. XAVFLI GIDROMETEROLOGIK JARAYONLAR BILAN BOG 'LIQ FAVQULODDA VAZIYATLAR //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 215-231.
156. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. EPIZOTIK EPIFITOTIK IFEKSION KASALLIKLAR TARQALISHI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 181-197.
157. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TABIIY OFATLAR HAQIDA MA'LUMOT //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 251-270.
158. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. YONG 'IN DARAKCHILARI VA ALOQA VOSITALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 70-87.
159. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b.: N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
160. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b.: N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
161. Siradjev S. PRINCIPLES OF SELECTION OF INFORMATION MODELING CONTENT //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 237-241.
162. Negmatovich S. S. Theoretical Analysis of Educational Structures of Conceptual Lines, Educational Elements and Logical Information Modeling in the Creation of Digital Educational Resources. – 2022.